

Joan Miró: The Conquest of New York (1947)

Josep Massot

Miró's relationship with Paris, Barcelona, Mont-roig, and Mallorca is well known, but his nine-month stay in New York in 1947 is barely mentioned, even though it was the longest period he ever lived outside his country, apart from his time in France, and it proved decisive in consolidating his international fame.

On February 12, 1947, Joan Miró finally turned 53 and set foot for the first time on the streets of New York, the year of the great snowstorm and mass vaccination against smallpox. That icy morning, pedestrians on the luxurious Madison Avenue must have looked astonished at the battered LaSalle driven by sculptor Alexander Calder, wearing a Catalan barretina, whose exhaust made more noise than the largest fire truck. They were on their way to the apartment lent by painters Yves Tanguy and Kay Sage at 950 First Avenue, one of five apartments where he would live for free. Miró was leaving behind the bitterness of the Republican defeat in the Civil War, the years when he believed that Hitler, Mussolini, and Franco had buried the world he believed in, the fear and contempt in Francoist Barcelona, and the exhaustion of a ruined Europe.

The official excuse for the trip was a commission for a mural at the new Terrace Plaza Hotel in Cincinnati for \$12,000. Miró flew with his wife Pilar and their daughter Maria Dolors to Lisbon on February 5. Staying at the Hotel Borges on Garrett Street, he discovered the colorful Portuguese and Brazilian ceramics and met José de Almada Negreiros. A Pan American strike delayed his departure and ruined the welcome dinner prepared by architect Josep Lluís Sert, his active supporter James Johnson Sweeney, Calder, and his New York gallerist Pierre Matisse.

Calder had offered him to paint the mural in his workshop in Roxbury (Connecticut), but Miró found it too far from the city, and his friends arranged for painter Carl Holty to rent him his studio at 119th Street in Spanish Harlem, at the corner with Lexington Avenue, in a neighborhood inhabited by many Puerto Ricans and with a Catalan-run grocery store across the street. His promise to learn English was never fulfilled, which prevented him from getting close to monolingual American painters; he soon got used to being mistaken for a woman because of his name, Joan.

After so many years of silence and hardship, New York dazzled Miró. He was fascinated by the city's energy, the three-ring circus at Madison Square, Chinatown's Chinese theater, the sleek and comfortable automobiles, the colored lights reflecting off Times Square buildings... He showed enthusiasm for ice hockey, night baseball games (accompanied by African-American painter Romare Bearden, a friend of Holty), and skyscrapers, which seemed to him as powerful as the Egyptian pyramids. He even danced with a giant black woman at The Savoy Ballroom, the interracial cradle of the frenetic and acrobatic lindy hop, where Charlie Parker and Dizzy Gillespie were beginning to invent bebop.

One of his first appointments was with Duchamp, appointed by Breton as curator of *Le Surréalisme en 1947*, scheduled for July at the Maeght gallery, in which the movement's leader wanted to crown his return to France and redirect Surrealism in the postwar world. During the nine months, he frequently visited the bohemian Jumble Shop in Greenwich, stayed at Calder's house and at the summer house rented by the Serts on Long Island, visited Tanguy in Connecticut and Katherine Dreier (Duchamp's friend who had shown Miró's first work in the U.S. in 1926), and met old acquaintances, painters, musicians, architects, collectors, and poets such as Varèse, Le Corbusier and his cousin Pierre Jeanneret, Roberto Matta, Rufino Tamayo, Kurt Seligmann, Varèse, Wifredo Lam, Chagall, Peggy Guggenheim, Saul Steinberg, Max Ernst, Pavel Tchélitchev, and his partner,

poet Charles Henri Morgan. On May 13, Miró presented a selection of works at the Matisse Gallery. “Miró is the only painter to emerge since 1925—that is, after Matisse, Picasso, Klee, and Kandinsky—whose art has extended the boundaries of Western painting in a manner comparable to theirs,” wrote the influential Clement Greenberg in *The Nation*.

Young artists welcomed him as a hero of the old European avant-garde and a model who had inspired them, especially through the 1941 MoMA exhibition and the *Constellations* of 1945. He visited the studios of painters like Arshile Gorky in Union Square, where, at a dinner entertained by gypsy guitarist Carlos Montoya, he demonstrated how to drink from a porrón, and they laughed, with faces dripping wine, danced flamenco, and sang Armenian and Catalan songs, both joyful and melancholic. Other artists visited him at Holty’s studio, including William Baziotés, Barnett Newman, and Adolph Gottlieb. Newman thought that academic Surrealism (Dalí, Magritte, etc.), full of artifacts and lacking emotional content, was a flashback to realism. “Miró,” he said, “the exception to this neo-realist movement, was the only one to continue the modern tradition of using painting expressively, as an artistic language rather than pictorially, to represent objects. For this reason, the movement sees him as a leader.”

New York’s impact revitalized Miró and inspired a new way of painting. While working on the Cincinnati mural at Carl Holty’s studio on 119th Street, he was heavily involved in Atelier 17, run by his friend, British artist Stanley W. Hayter. The studio was in a loft on 8th Street, above Rosenthal’s, the shop supplying Greenwich artists. Among his works there were plates for the second edition of Tristan Tzara’s book *L’Antitête*, printed by Lecourière in Paris. He also experimented with prints alongside Scottish poet Ruthven Todd, whom he had met in Paris in the 1930s. Todd wanted to discover one of William Blake’s great secrets, a relief engraving technique that ensured unity between invention and execution, analogous to Surrealist automatic writing. For the experiment, Hayter and Todd obtained an original Blake plate, lent by collector Lessing Rosenwald. One day, Thomas Bouchard’s daughter Diane entered the studio, and Miró told her they should make poems for the girls. From this idea arose works dedicated to his daughter (*Alien world for Dolores Miró*) and to Diane Bouchard, as well as a short film in which Bouchard filmed Miró painting a canvas for him, the seed of a longer film to be shot in 1952 with music by Varèse, *Around and about Miró*.

Miró also worked for a printing magazine and created a drawing for a nightclub. He inundated his friends with gifts of plates, proofs, and prints from his studio experiments. One of them, New Zealand filmmaker Len Lye, received a portrait done in a technique related to Man Ray’s *rayographs*. The young artists’ enthusiastic reception of Miró is attested by the first issue of the new magazine uniting the new movements, *Tiger’s Eye*, and the inaugural issue of *Possibilities*, founded by Robert Motherwell and Harold Rosenberg, mentor of the New York School.

Ruthven Todd was tasked with guiding Miró to Holty’s studio without getting lost. After leaving the Atelier and having lunch at the nearby Lafayette restaurant, they took the subway to Union Square to reach Holty’s studio at 119th Street. The car, Todd wrote, “rattled, shook, and jolted as if its behavior could convince the passengers they were traveling much faster than they really were. Miró suffered the noisy and uncomfortable ride in forced silence. As we climbed the stairs to exit at 125th Street, he turned to me with a serious expression. ‘Shall we take the bus back, Todd?’”

At Atelier 17, he met Pollock, but neither spoke the other’s language. Pollock had exhibited in April at MoMA, next to Miró’s *Paysage animé*, the large mural he had made for Peggy Guggenheim’s apartment, and considered: “Picasso and Miró, the two artists I admire most.” Abstract Expressionists wanted to learn the techniques of the more abstract Surrealists rather than the figurative ones like Magritte or Dalí (already discredited in the art world and who would return to Francoist Spain the following year). One of the lessons learned, aside from *all-over* or color fields,

was the immense expressive power of the line that instinctively flows when the hand accepts that a painting has its own life. Another was the reinterpretation of unconscious Surrealist automatism, now leading to Action Painting.

When the Cincinnati mural was finished, Arnold Newman photographed Miró at Holty's studio. Miró posed proudly and triumphantly, but as Soby, a direct witness to the creative process, noted, it was a failed work. The artist painted it too hastily, far from the solitude he was accustomed to in his Catalan studios, without considering that a thick column would grotesquely interfere with the view on the right side of the mural once installed at the Gourmet restaurant. Holty told Cincinnati museum director William Agee that Miró had initially planned to make the mural in white, blue, and black. The commissioner, John J. Emery, came to the studio to check on the mural's progress. Miró did not want to meet him, but Holty relayed the hotelier's comment: "It will improve once he adds colors." Miró then added more colors. Holty was unsure if this was because Miró reconsidered or simply wanted to satisfy his payer.

On October 15, 1947, the Mirós sailed aboard the ship *Habana* to Lisbon and Barcelona, enduring 30 hours of stormy weather and carrying a book by Lorca, likely *Poeta en Nueva York*. From the trip, besides the stimuli mentioned and contacts with collectors crucial to his career, solidified in his six subsequent trips—including that of 1959 to receive the Guggenheim Prize from President Eisenhower—he concluded that if he had exiled himself to the United States, he would have lacked the strength provided by contact with the land of Mont-roig and the sea of Mallorca, a union that gave him the necessary balance to face his mature artistic work. He rejected Sert's suggestion to return to live in Paris and confirmed his conviction: "After taking the first step in New York with my large painting," he wrote, "I reaffirmed even more what I have always said: easel painting is only good for relaxation or achieving a certain poetry—which is not insignificant—but one must move toward works of great human and collective magnitude, almost anonymous."

The Day Louise Bourgeois Made Miró Laugh Twice

There are some amusing photos of Miró taken by Louise Bourgeois in early June at the apartment at 235 East 46th St., lent by Richard de Rochemont, director of Time-Life's office in Paris. In 1937, Bourgeois was studying at the Académie de la Grande Chaumière in Paris, without Miró noticing her, a Fine Arts student living near the Galerie Pierre, where Miró exhibited. They did not meet until 1947 at Hayter's studio, when they became friends. The 36-year-old artist, married to the esteemed art professor Robert Goldwater and mother of three, was learning printmaking to illustrate her stories *He Disappeared into Complete Silence*. In her unpublished diaries, she had noted a conversation with André Masson and Rose Maklès in 1944. Rose, maliciously inquisitive, told her that Miró, when asked his opinion on anything, always responded first with: "And you?" She considered him a bourgeois and had told an anecdote involving a lobster and Pilar Juncosa so unflattering that Maklès concluded by calling him "bestly and fascist." Bourgeois did not have a high opinion of the French Surrealists exiled in the U.S. and regretted that Breton and Duchamp (whom she admired) saw her "only as a girl," not as an artist. Miró, in contrast, thought she "was different."

The young artist turned the encounter with the Miró family into two private *performances*. The first was an exercise in reconstructing memory and reinterpreting a portrait that Balthus had painted of

Miró and his daughter in 1937, which itself was a reinterpretation of Josef Reinhardt's work. They had not seen each other for ten years, precisely when Miró and young Dolores posed for the Swiss painter. Bourgeois, who disliked her father, felt that the serious, grave expression Balthus considered appropriate for a refugee from war-torn Spain falsified the father-daughter relationship, and she photographed them—the image being unpublished—replicating the same pose but now with Miró smiling and looking happily at Dolores, who was already seventeen.

The second *performance* occurred when she told Miró that she considered him a more important master than Picasso. The compliment inspired her to playfully parody Ingres' painting *Thetis and Jupiter*: she paid homage, kneeling before the proud god Miró, seated on the throne of the Olympus of painting and comically dressed in his own artwork, with a banner from the *Internationale Surréaliste* as part of the decoration. To reinforce the joke, they stacked two piles of books about Picasso for him to rest his feet on, thus enhancing his artistic stature. On the back of the first photo, Bourgeois wrote: "Note the severe expression in Balthus' painting and the delighted smile in the photo. Miró smiled twice. Once, when his feet were firmly planted on Picasso's books. The second, when he looked at his own creation: Dolores was born in 1930."

In 1994, the MoMA organized an exceptional Miró exhibition. Louise Bourgeois wrote a long article about him in *Artforum*, referencing the Jupiter scene: "He was not an ambitious person, so he had no relationship with a wider context. He has nothing to do with the Olympus complex or castles in the air; the people he wants to please are those he knows and loves." Miró gave her two pieces made at Atelier 17, one of the prints with an original Blake plate and an etching, *Fillette, sautant à la corde, femmes, oiseaux*, made using a horse-shoe nail, which was part of the *Brunidor Portfolio*, commissioned by art critic Nicholas Calas to seven Surrealists: Ernst, Hayter, Lam, Matta, Miró, Seligmann, and Tanguy. Calas intended to resolve the debate between line and color, according to which line or form is associated with thought, while color or light is linked to emotion. Miró's relationship with Bourgeois continued in 1965. She was among the few artists invited to dinners in Miró's honor at Matisse's New York home, and in 2008 she dedicated a series of five etchings echoing Miró's style as a tribute.

Friends of the CIA

In 1947, money was in New York, but the city was not yet the undisputed art center, nor did the young artists of the New York School, who saw Miró as the master who had opened new paths, have official recognition. The U.S. government would take a few more years to launch the major cultural Cold War operation: promoting American Abstract Expressionism as a symbol of free enterprise and creative freedom against art endorsed by the Nazis and the USSR. This ambitious campaign involved, sometimes unknowingly, some of Miró's friends: Clement Greenberg, writing for the Trotskyist magazine *Partisan Review*, which had been purchased by the CIA, and his friends Alfred H. Barr, James Thrall Soby, and James Johnson Sweeney, linked to the MoMA under Rockefeller and the Guggenheim. But Miró was already represented in MoMA collections long before the Cold War began.

Sweeney stated that he accepted funding from the intelligence agency in the 1950s because it was the only state body providing economic support to the arts, despite Senator McCarthy. Sweeney's argument, despite the differences between a democratic regime and a dictatorship, was similar to that given by Tàpies, Oteiza, Chillida, or Saura when they accepted that the Francoist government in the early 1950s promoted abstract art made in Spain at international biennials, while suppressing political freedoms at home—a position Miró and Picasso had always rejected.

Joan Miró: la conquesta de Nova York

Josep Massot

És prou coneguda la relació de Miró amb París, Barcelona, Mont-roig i Mallorca, però amb prou feines la seva estada de nou mesos a Nova York el 1947, quan va ser el període més llarg que Miró va viure fora del país, tret de la seva etapa francesa, i que va resultar ser decisiu per a consolidar la seva fama universal.

El 12 de febrer de 1947 Joan Miró complia finalment 53 anys i trepitjava per primera vegada els carrers de Nova York, l'any de la gran nevada i de la vacunació massiva contra l'epidèmia de verola. Aquell gèlid matí els vianants de la luxosa Madison Avenue degueren mirar atònits l'atrotinat LaSalle que conduïa l'escultor Alexander Calder, coronat amb una barretina catalana, i el tub d'escapament del qual emetia més sorolls que el més gran cotxe de bombers. Hi anaven camí cap a l'apartament prestat pels pintors Yves Tanguy i Kay Sage al 950 First Avenue, un dels cinc apartaments on viuria de franc. Miró deixava enrere l'amargor per la derrota republicana en la Guerra Civil, els anys en què va creure que Hitler, Mussolini i Franco havien sepultat el món en el qual creia, la por i el menyspreu a la Barcelona franquista i la fatiga d'una Europa en ruïnes.

L'excusa del viatge era l'encàrrec d'un mural al nou Terrace Plaza Hotel de Cincinnati per 12.000 dòlars. Miró va volar amb la seva dona Pilar i la seva filla Maria Dolors cap a Lisboa el 5 de febrer. Allotjat a l'hotel Borges, del carrer Garrett, descobreix les colorides ceràmiques portugueses i brasilenyes i manté una trobada amb José de Almada Negreiros. Una vaga de la Pan American endarrereix la seva partida i malbarata el sopar de benvinguda que havien preparat l'arquitecte Josep Lluís Sert, el seu actiu valedor James Johnson Sweeney, Calder i el seu galerista neoyorquès, Pierre Matisse.

Calder li havia ofert pintar el mural al seu taller de Roxbury (Connecticut), però ho va trobar massa allunyat de la ciutat, i els seus amics van aconseguir que el pintor Carl Holty li llogués el seu, al carrer 119, al Spanish Harlem, cantonada amb l'avinguda Lexington, a una zona habitada per nombrosos porto-riquenys i que tenia al davant una botiga de queviures regentada per catalans. La seva promesa d'aprendre anglès no la va complir mai i això li va impedir intimar amb pintors monolingües nord-americans: s'hi va acostumar aviat que el confonguessin amb una dona per culpa del seu nom, Joan.

Després de tants anys de silenci i penúries, Nova York va enlluernar Miró. Li van fascinar l'energia de la ciutat, el circ de tres pistes de Madison Square, el teatre xinès de Chinatown, els estilitzats i confortables automòbils, les llums de colors sobre la pell dels edificis de Times Square... Va mostrar el seu entusiasme pel hoquei sobre gel, els partits nocturns de beisbol (hi anava acompanyat pel pintor afroamericà Romare Bearden, amic de Holty) i pels gratacels, que li semblaven tenir tanta força com les piràmides d'Egipte. Fins i tot va ballar amb una dona negra gegantina a The Savoy Ballroom, el bressol interracial del frenètic i acrobàtic ball lindy hop i on Charlie Parker i Dizzy Gillespie començaven a inventar el be-bop.

Una de les primeres cites és amb Duchamp, nomenat per Breton comissari de *Le Surréalisme en 1947*, programada pel juliol a la Maeght, amb la qual el cap de files del moviment volia coronar el seu retorn a França i reorientar el surrealisme al món de la postguerra. Al llarg dels nou mesos sovinteja el bohemí Jumble Shop de Greenwich, fa estades a casa de Calder i a la casa llogada els estius pels Sert a Long Island, visita a Connecticut Tanguy i Katherine Dreier (l'amiga de Duchamp que va mostrar la primera obra de Miró als EUA el 1926), s'hi troba amb vells coneguts, pintors, músics, arquitectes, col·leccionistes i poetes, com Varèse, Le Corbusier i el seu cosí Pierre

Jeanneret, Roberto Matta, Rufino Tamayo, Kurt Seligmann, Varèse, Wifredo Lam, Chagall, Peggy Guggenheim, Saul Steinberg, Max Ernst, Pavel Tchèlitxev i la seva parella, el poeta Charles Henri Morgan... El 13 de maig Miró mostra una selecció d'obres a la galeria Matisse. "Miró és l'únic pintor aparegut des de 1925 —és a dir, després de Matisse, Picasso, Klee i Kandinski—, l'art del qual ha extès els límits de la pintura occidental d'una manera comparable a la d'ells", va escriure l'influent Clement Greenberg a *The Nation*.

Els artistes joves li reben com un heroi de la vella avantguarda europea i un model que els havia inspirat, sobretot per l'exposició del MoMA de 1941 i les *Constellations* de 1945. Visita estudis de pintors com el d'Arshile Gorky a Union Square, on, a un sopar amenitzat pel guitarrista gitano Carlos Montoya, fa una demostració de com beure d'un porró, i riuen, amb la cara regalimada de vi, i ballen flamenc i canten cançons armènies i catalanes, alegres i melancòliques. També el visiten a ell al taller de Holty artistes com William Baziotès, Barnett Newman i Adolph Gottlieb. Barnett Newman pensava que el surrealisme de tècnica acadèmica (Dalí, Magritte...), farcit d'artefactes i sense contingut emocional, era un flashback al realisme. "Miró —diu—, l'excepció a aquest moviment neorealista, va ser l'únic que va continuar amb la tradició moderna d'usar la pintura expressivament, com a llenguatge artístic, en lloc de pictòricament, per a representar objectes. Per això el moviment el veu com a líder".

L'impacte de Nova York sobre Miró el revitalitza i l'inspira una nova forma de pintar. Mentre pinta el mural de Cincinnati al taller de Carl Holty a la 119th Street, la seva implicació en l'Atelier 17 del seu amic, el britànic Stanley W. Hayter, és intensa. El taller era a un loft situat al carrer 8, damunt Rosenthal's, la botiga que proveïa els artistes de Greenwich. Entre els treballs que hi va fer, destaquen les planxes per a la segona edició del llibre *L'Antitête* de Tristan Tzara, que imprimiria Lecourière a París. També s'hi dedica a les provatures d'impressió amb el poeta escocès Ruthven Todd, al qual havia conegut als anys 30 a París. Todd volia descobrir un dels grans secrets de William Blake, una tècnica de gravat en relleu que garantia la unitat de la invenció i l'execució, és a dir, una fórmula anàloga a l'escriptura automàtica surrealista. Per a fer l'experiment, Hayter i Todd aconsegueixen una planxa original de Blake, prestada per la col·leccionista Lessing Rosenwald. Un dia va entrar al taller Diane, la filla del cineasta Thomas Bouchard, i Miró li va dir que havien de fer poemes a les noies. D'aquesta idea van sorgir els dedicats a la seva filla (*Alien world for Dolores Miró*) i a Diane Bouchard. I també un curtmetratge on Thomas Bouchard filma Miró pintant un quadre que regalaria al cineasta i germen d'un altre film de més llarga durada que començaria a rodar el 1952 amb música de Varèse, *Around and about Miró*.

L'artista va fer treballs per a una revista d'impremta i un dibuix per a un night club. Va inundar els seus amics amb regals de les planxes, proves i impressions fruit de les seves provatures al taller. Un d'ells, al cineasta neozelandès Len Lye, una tarda que va anar amb Todd a casa seva perquè li fes un retrat segons una tècnica que desenvolupava els *rayographs* de Man Ray. De l'entusiasta acollida que els joves fan a Miró dona fe el primer número de la nova revista que aglutina els nous moviments, *Tiger's Eye*, i l'exemplar inaugural de *Possibilities*, fundada per Robert Motherwell i Harold Rosenberg, mentor de l'Escola de Nova York.

Ruthven Todd tenia la missió d'instruir Miró en com arribar al taller de Holty sense perdre's. Després de sortir de l'Atelier i dinar al proper restaurant Lafayette, van agafar el metro a Union Square per anar a l'estudi de Holty al carrer 119. El vagó —escriu Todd— «traquetejava, se sacsejava i sotraguejava com si el seu comportament pogués persuadir els passatgers que viatjaven a molta més velocitat de la que realment ho feien. Miró va patir el sorollós i incòmode passeig en obligat silenci. Mentre pujàvem les escales cap a la sortida del carrer 125, es va tornar cap a mi amb expressió seriosa. "Tornem en autobús, sí, Todd?"»

A l'Atelier 17 s'hi troba amb Pollock, però cap d'ells parlava l'idioma de l'altre. Pollock havia exposat l'abril al MoMA just al costat de *Paysage animé* de Miró, el gran mural que havia fet pel pis de Peggy Guggenheim, i considerava: “Picasso i Miró, els dos artistes que més admiro”. Els expressionistes abstractes volien aprendre les tècniques dels surrealistes més abstractes que no d'aquells figuratius com Magritte o Dalí (ja desprestigiats en el món de l'art i que l'any següent retornaria a l'Espanya de Franco). Una de les lliçons tretes, a banda de l'*all-over* o els camps de color, era la immensa força expressiva de la línia que brolla instintiva quan la mà accepta que un quadre tingui vida pròpia. D'altra banda, la reinterpretació de l'automatisme surrealista inconscient derivava ara en *Action Painting*.

Quan va acabar el mural de Cincinnati, Arnold Newman li fa unes fotos al taller de Holty. Miró posa orgullós i triomfant, però, com va assenyalar Soby, testimoni directe del procés de creació, va ser una obra fallida. L'artista la va pintar massa de pressa, lluny de la solitud a què estava acostumat als seus tallers de Catalunya i sense tenir en compte que una vegada col·locat al restaurant Gourmet, una gruixuda columna interferiria de manera grollera la visió de la part dreta del mural. Holty va contar al director del museu de Cincinnati, William Agee, que Miró havia pensat al principi fer el mural en blanc, blau i negre. L'empresari John J. Emery, que ho havia encarregat, anava a l'estudi a veure com avançava el seu mural. Miró no el volia rebre, però Holty li va transmetre un comentari de l'hoteler: “Millorarà quan hi posi els colors”. I Miró va introduir més colors. Holty no sap si perquè s'ho va repensar o perquè només volia satisfer el seu pagador.

El 15 d'octubre de 1947 els Miró salpen a bord del vaixell *Habana* rumb a Lisboa i Barcelona, amb 30 hores de temporal i amb un llibre de Lorca, segurament *Poeta en Nueva York*. Del viatge, a més dels estímuls esmentats i contactes amb col·leccionistes decisius per a la seva carrera, cimentats als seus altres sis viatges posteriors, inclòs el de 1959, per rebre el premi Guggenheim de mans del president Eisenhower, va treure la conclusió que si hagués exiliat als Estats Units, li hauria faltat la força que li donava el contacte amb la terra de Mont-roig i el mar de Mallorca, una unió que li donava l'equilibri necessari per encarar la seva obra de maduresa artística. Va rebutjar la suggerència de Sert de tornar a viure a París i va confirmar la seva convicció de que “després del primer pas fet a Nova York amb la meua gran pintura —va escriure— m'he reafirmat més en el que sempre he dit: la pintura de cavallet només val per relaxar-se o aconseguir una certa poesia —que no és poc—, però cal anar cap a les coses de gran envergadura humana i col·lectiva, gairebé anònima”.

El dia que Louise Bourgeois va aconseguir que Miró rigués dues vegades

Hi ha unes fotos divertides de Miró fetes per Louise Bourgeois a primers de juny a l'apartament del 235 East 46th St., prestat per Richard de Rochemont, director de l'oficina de Time-Life a París. El 1937 Bourgeois estudiava a l'acadèmia Grand Chaumière de París, sense que Miró s'hagués fixat en ella, una alumna de Belles Arts que vivia a prop de la Galerie Pierre, on exposava Miró. No va ser fins que es van trobar al taller de Hayter el 1947 que es van fer amics. La jove artista de 36 anys, casada amb el reputat professor d'art Robert Goldwater i amb tres fills, estava aprenent gravat per il·lustrar els seus relats *He Disappeared into Complete Silence*. Als seus diaris inèdits havia anotat una conversa amb el matrimoni André Masson i Rose Maklès, mantinguda el 1944. Rose, maliciosament tafanera, li va comentar que Miró, quan li demanaven la seva opinió sobre qualsevol cosa, sempre deia primer: “i tu?”. El considerava un burgès, i li havia contat una anècdota d'una llagosta i Pilar Juncosa tan poc edificant que Maklès va concloure qualificant-lo de “bèstia i feixista”. Bourgeois no tenia una bona opinió dels surrealistes francesos exiliats als Estats Units i

lamentava que Breton i Duchamp (al qual admirava) la veiessin “només com una noia”, no com una artista. Miró, en canvi, pensava que ella “era diferent”.

La jove artista converteix la trobada amb la família Miró en dues *performances* privades. La primera és un exercici de reconstrucció de la memòria i de retraducció del retrat que havia fet Balthus a Miró i la seva filla el 1937, que ja era a la vegada una traducció de l'obra de Josef Reinhardt. Feia deu anys que no s'havien vist a París, precisament quan Miró i la petita Dolors posaven pel pintor suís. Ella, que detestava el seu pare, considera que aquella expressió seriosa i greu que l'aristocràtic Balthus veia apropiada per a un refugiat de l'Espanya en guerra, falsejava la relació del pare amb la filla, i els fotografia —l'imatge és inèdita— amb la mateixa posició, però ara amb Miró somrient i mirant feliç a Dolors, una noia ja de disset anys.

La segona *performance* se li va ocórrer quan ella va dir a Miró que el considerava un mestre més important que Picasso. L'elogi dona peu a la idea de parodiar jocosament el quadre *Tètis i Júpiter* d'Ingres: ella ret homenatge implorant de genolls al cofoi déu Miró, assegut en el tron de l'Olimp de la pintura i vestit còmicament amb la seva pròpia obra, una banderola part de la decoració de la *Internationale Surréaliste*. Per reforçar la broma, apleguen dos munts de llibres sobre Picasso perquè hi recolzi en ells els peus i enalteixi així la seva alçada artística. A l'anvers de la primera foto, Bourgeois va escriure: «Noti's la severa expressió al quadre de Balthus i el somriure embadalit a la foto. Miró va somriure dues vegades. Una, quan els seus peus van ser fermament plantats damunt els llibres de Picasso. La segona, quan va mirar la seva pròpia creació: Dolors va néixer el 1930».

El 1994 el MoMA va organitzar una excepcional exposició de Miró. Louise Bourgeois va escriure a *Artforum* un llarg text sobre ell on al·ludeix a l'escena de Júpiter: “Ell no era una persona ambiciosa, per la qual cosa no tenia relació amb un context més ampli. No té res a veure amb el complex Olímp ni amb castells en l'aire; les persones que vol complaure són les que coneix i estima”. Miró li va regalar dues peces fetes a l'Atelier 17, un dels gravats amb una planxa original de Blake i un aiguafort, *Fillette, sautant à la corde, femmes, oiseaux*, fet amb un clau d'una ferradura de cavall, que formava part del *Brunidor Portfolio*, encarregat pel crític d'art Nicholas Calas a set surrealistes: Ernst, Hayter, Lam, Matta, Miró, Seligmann i Tanguy. La intenció de Calas era dirimir la controvèrsia entre la línia i el color, segons la qual la línia o la forma es considera relacionada amb el pensament, mentre que el color o la llum es vincula a l'emoció. La relació de Miró amb Bourgeois seguiria l'any 1965. Ella va ser de les poques artistes convidades als sopars en honor de Miró a la casa neoyorquina de Matisse, i el 2008 li dedicaria una sèrie de cinc aiguaforts de ressons mironians a manera d'homenatge.

Els amics de la CIA

El 1947 els diners eren a Nova York, però la ciutat no era encara el centre indiscutible de l'art, ni els joves artistes de l'Escola de Nova York, que veien en Miró al mestre que els havia obert nous camins, tenien el reconeixement oficial. El Govern nord-americà trigaria uns pocs anys més a iniciar la gran operació de la guerra freda cultural: difondre l'expressionisme abstracte estatunidenc com a emblema de la lliure empresa i la llibertat creativa enfront de l'art propugnat pels nazis i l'URSS, una ambiciosa campanya que va comptar amb l'activa participació de la recentment creada CIA (juny 1947) i en la qual anaven a participar, alguns d'ells sense saber-ho, historiadors amics de Miró: Clement Greenberg, que escrivia a la revista trotskista *Partisan Review*, comprada per la CIA, i els seus amics Alfred H. Barr, James Thrall Soby i James Johnson Sweeney, vinculats al MoMA de Rockefeller i al Guggenheim. Però Miró ja era present a les col·leccions del MoMA molt abans de l'inici de la guerra freda. Sweeney va dir que havia acceptat el finançament de l'agència

d'espionatge els anys 50 perquè era l'única instància de l'Estat que donava suport econòmic a les arts, malgrat el senador McCarthy. L'argument de Sweeney, salvant les distàncies d'un règim democràtic i una dictadura, és semblant al que van donar Tàpies, Oteiza, Chillida o Saura quan van acceptar que el govern franquista, a inicis dels anys 50, promogués l'art abstracte fet a Espanya a les biennals internacionals, mentre a l'interior reprimia les llibertats polítiques, quan Miró i Picasso sempre s'hi van negar.